

ИЕРАРХИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕКТНОГО АКТАНТА МНОГОЗНАЧНЫХ ГЛАГОЛОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ НА ОСНОВЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КОРПУСА РУССКОГО ЯЗЫКА — НА ПРИМЕРЕ МНОГОЗНАЧНОГО ГЛАГОЛА "ИДТИ" СО ЗНАЧЕНИЕМ ДВИЖЕНИЯ⁹

Лу Сяочэнь

*Преподаватель факультета русского языка
Циндаоского технологического университета
г. Циндао, Китай*

THE HIERARCHICAL ANALYSIS OF OBJECT THETA OF POLYSEMIOUS VERBS IN THE RUSSIAN LANGUAGE BASED ON THE RUSSIAN NATIONAL CORPUS — USING THE POLYSEMIOUS VERB "ИДТИ" WITH THE MEANING OF MOVEMENT AS AN EXAMPLE

Lu Xiaochen

*Lecturer of the Department of
Russian Language Qingdao University of Science and Technology
Qingdao, China*

Аннотация

В данной статье, на основе Национального корпуса русского языка и с использованием программ Mystem и AntConc 4.3.1, проведен анализ многозначных русских глаголов, используя глагол "идти" со значением движения на примере. Исследование было проведено на пяти уровнях: обобщенном актанте, семантических ролях, семантических подкатегориях, аргументной структуре и диатезе. В ходе исследования выявлено, как семантические и синтаксические функции объектного актанта изменяются на различных уровнях в процессе семантической деривативности многозначных глаголов. Эта исследовательская работа углубляется в изучение внутренних причин и внешних проявлений семантической деривативности многозначных глаголов, одновременно проверяет семантическую способность представления и объяснительную силу иерархической аналитической системы для раскрытия значения многозначных глаголов.

Abstract

Based on the Russian National Corpus and applying software Mystem and AntConc 4.3.1, this paper analyzes the semantic and syntactic functional variability of object theta during the semantic derivation of polysemantic verbs on five levels: summary theta, semantic role, sub-semantic attribute, argument form and diathesis, using the example of motion polysemous verb "идти". The study explores the intrinsic causative factors and extrinsic manifestations of semantic derivation of polysemous verbs in depth and at the same time verifies the semantic portrayal and explicative power of the hierarchical analysis system for revealing polysemous verb lexical items.

Ключевые слова: объектный актант, многозначный глагол со значением движения, иерархическая система, корпус.

Keywords: object theta, motion polysemous verb, hierarchical framework, corpus.

ВВЕДЕНИЕ

Объектный актант является семантико-синтаксической категорией, богатой семантическим содержанием и соответствующими синтаксическими характеристиками, чьи значения тесно связаны с семантикой глагола, предикатной структурой, управляющими моделями и поверхностной структурой предложения.

В данной статье построена теоретическая рамка для иерархического анализа объектного актанта в русском языке. Мы используем Национальный корпус русского языка, программу Mystem для лемматизации и аннотации, а также программу AntConc 4.3.1 для поиска и анализа корпусов. На примере многозначного глагола «идти» мы анализируем параметрическую функцию объектного актанта в процессе семантической эволюции глагола, исследуем различные аспекты и функциональные характеристики объектного актанта в различении

многозначности глаголов, а также обсуждаем их роль и ценность в языковой семантике и синтаксической системе, исследуем их глубокие языковые механизмы и полностью объясняем общие языковые характеристики и способы функционирования семантических единиц объектного актанта.

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЪЕКТНОГО АКТАНТА

Основываясь на многоуровневости объектного актанта, предлагаемая в данной статье теоретическая структура иерархизации состоит из пяти уровней: обобщенного актанта, семантической роли, семантической подкатегории, аргументной структуры и диатезы. (1) Уровень обобщенного актанта является наиболее абстрактным; объектный актант существует в предикативной структуре в виде основных форм действий, характеристик и состояний, и в основном фокусируется на количестве объект-

⁹ Данная статья является этапным исследовательским результатом проекта Министерства образования Китая в области гуманитарных и социальных наук "Иерархический анализ объектного актанта русского языка на основе Национального корпуса русского языка" (номер проекта: 21 YJC740037).

ных актантов; (2) Уровень семантической роли отражает семантические функции объектного актанта в предикативной структуре, показывая внутренние связи между объектным актантом и субъектным актантом, объект в семантической структуре может выполнять различные роли, такие как пациент, участник, объект, результат, цель, инструмент и материал; (3) Уровень семантической подкатегории касается семантических ограничений и вариативности объектного актанта в предикативной структуре, включая как семантические характеристики самого актантного слова (например, абстрактное-конкретное, животное-неживотное), так и временные семантические характеристики, присвоенные предикативной структуре (например, инструмент-материал, агент-пациент и др.) [1]; (4) Уровень аргументной структуры демонстрирует синтаксическое выражение объектного актанта, его форма связана с семантикой глагола и семантической ролью объектного актанта; (5) Уровень диатезы описывает соотношение между глубинной синтаксической структурой и поверхностной синтаксической формой, позволяя говорящему в зависимости от коммуникативной цели и семантических характеристик глагола корректировать или реорганизовывать предикативную структуру. Падучева называет это изменение «ранговый сдвиг», которое иногда является лишь коммуникативным изменением и не оказывает значительного влияния на семантику предиката, но в некоторых случаях становится важным фактором различия между различными лексическими позициями, сосуществующими внутри словарного запаса [2]. Различные значения многозначных слов, как правило, различаются по моделям диатезы. Таким образом, уровень диатезы объектного аргумента является одним из важных аналитических инструментов для различения значений многозначных слов.

СЛОВАРНОЕ ТОЛКОВАНИЕ ГЛАГОЛА “ИДТИ”

Сопоставление толкований глагола “идти” в четырех словарях: «Большом толковом словаре русского языка» под редакцией С.А. Кузнецова, «Словаре русского языка» под редакцией А.П. Евгеньевой, «Толковом словаре русского языка» под редакцией С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, «Словаре современного русского литературного языка» под редакцией А.М. Бабкина, позволяет сделать следующий вывод: структура толкований одного и

того же слова в разных словарях в целом одинакова, но количество и порядок значений имеют определенные различия.

С учетом структуры толкований в вышеуказанных словарях в данной работе структура значений глагола “идти” представлена следующим образом: 1. двигаться, ступая ногами; 2. отправляться; 3. продвигаться, направляться; 4. вступать; 5. исходить, выделяться; 6. следовать; 7. быть расположенным каким-н. образом; 8. приближаться, появляться; 9. действовать; 10. падать; 11. протекать; 12. происходить; 13. поступать каким-н. образом; 14. требоваться, расходоваться; 15. соответствовать; 16. подвергаться, осуществлять; 17. касаться, затрагивать. Для обеспечения возможности исследования из данного списка исключены некоторые значения, ограниченные по стилю и относительно низкочастотные.

АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ МНОГО- ЗНАЧНОГО ГЛАГОЛА “ИДТИ”

Для анализа были выбраны материалы из Национального корпуса русского языка. Чтобы избежать влияния стиля на результаты исследования, при отборе материалов было учтено распределение стилей. Поскольку количество материалов с глаголом “идти” довольно велико, для контроля переменных и упрощения отбора было установлено временное ограничение на 2000-2020 годы, а грамматическая форма глагола “идти” была установлена в простом предложении. Конкретный метод отбора был следующим: в основном корпусе Национального корпуса русского языка был создан подкорпус, и соответственно были выбраны функциональные категории: художественные тексты, учебно-научная, производственно-техническая, публицистическая и официально-деловая сфера функционирования. В каждой подкорпусе и устном корпусе был осуществлен поиск глагола “идти”, в результате чего были получены все тексты, соответствующие пяти функциональным стилям. В данной работе применен метод стратифицированной пропорциональной выборки, в каждой подкорпусе были отобраны тексты и проведена маркировка с помощью сочетания ручного и машинного труда. Для получения достаточного количества образцов был установлен объем выборки в один миллион слов. Конкретные данные о отборе и результаты маркировки представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1.

Отбор различных стилей

Стиль	Объем подкорпуса	Частота “идти”	Объем отбора
Художественные	29242795	21461	734
Публицистический	45463503	27966	615
Учеб. и произв.	14850970	5045	340
Официально-деловой	1219329	136	112
Устный	9655215	11149	1155
Итого	100431812	65757	2956

3. Уровень семантических подкатегорий

На уровне семантических подкатегорий таблица 5 наглядно демонстрирует влияние семантических изменений глаголов на семантические подкатегории слов-аргументов. Поскольку ид1 семантически относится к безобъектным глаголам, в качестве базы для дальнейшего сравнительного анализа выбирается ид2, который находится ближе всего к семантическому ядру ид1. Изменения в семантических подкатегориях слов-объектов отражают семантические вариации глагола, то есть изменения в лексических семантических подкатегориях или категориях. По сравнению с ид2, ид3, ид9, ид12, ид13, ид14, ид16 и ид17 характеризуются аб-

стракцией объектных слов-аргументов, что является прямым результатом семантической абстракции глагола. Сужение диапазона семантических подкатегорий слов-объектов является следствием усиления семантического ограничения глагола; по сравнению с ид2, в ид4 и ид6 диапазон семантических подкатегорий слов-объектов также сужается, что указывает на изменения в семантике глагола и соответствующее ограничение использования. Расширение диапазона семантических подкатегорий слов-объектов встречается относительно редко; ид5 и ид15 по сравнению с ид2 демонстрируют расширение семантических подкатегорий, при этом семантика глагола не накладывает явных ограничений на семантические подкатегории слов-объектов.

Таблица 5.

Семантическая подкатегория глагола "идти"

Знач.	ид2	ид3	ид4	ид5	ид6	ид7	ид9	ид12	ид13	ид14	ид15	ид16	ид17
Сема. подка.	пространство	отвлеченное	организация	конкретное	животное	пространство	оценка	оценка	действие	конкретное	кон. или отв.	отвлеченное	отвлеченное

4. Уровень аргументной структуры

Уровень аргументной структуры является наиболее разнообразным уровнем в рамках объектных актантов и отражает глубокую семантическую структуру ситуаций, описываемых глаголами, а также является проявлением поверхностной синтаксической структуры. Семантическая структура и аргументная структура не имеют строгого соответствия; один и тот же семантический аргумент

может принимать различные формы при преобразовании в аргумент. Таблица 6 демонстрирует распространенные формы аргументной структуры для различных значений глагола "идти". Поскольку количество образцов ограничено, некоторые конструкции заимствованы из FrameBank, разработанного Е.В. Кашкиным и О.Н. Ляшевой (2015) на основе данных Национального корпуса русского языка[5].

Таблица 6.

Аргументная структура глагола "идти"

Значение	Аргументная структура
ид1	$N_1 Vf \setminus N_1 Vf <из \setminus c \setminus вдоль > N_2 \setminus N_1 Vf <в \setminus на \setminus через > N_4 \setminus N_1 Vf <к \setminus по > N_3 \setminus N_1 Vf N_5$
ид2	$N_1 Vf <в \setminus на > N_4 \setminus N_1 Vf <к > N_3$
ид3	$N_1 Vf \setminus N_1 Vf <к > N_3 \setminus N_1 Vf <по > N_3 \setminus N_1 Vf Adv \setminus N_1 Vf N_5 \setminus N_1 Vf <P_1 >$
ид4	$N_1 Vf <в \setminus на > N_4$
ид5	$N_1 Vf <из \setminus c \setminus от > N_2$
ид6	$N_1 Vf <за > N_5$
ид7	$N_1 Vf \setminus N_1 Vf <из \setminus c \setminus вдоль > N_2 \setminus N_1 Vf <в \setminus на \setminus через > N_4 \setminus N_1 Vf <к \setminus по > N_3 \setminus N_1 Vf N_5$
ид8	$N_1 Vf$
ид9	$N_1 Vf \setminus N_1 Vf Adv \setminus N_1 Vf N_5$
ид10	$N_1 Vf$
ид11	$N_1 Vf$
ид12	$N_1 Vf \setminus N_1 Vf Adv \setminus N_1 Vf N_5$
ид13	$N_1 Vf <на > N_4 \setminus N_1 Vf Vinf$
ид14	$N_1 Vf <на > N_4$
ид15	$N_3 Vf N_1$
ид16	$N_1 Vf <в \setminus на > N_4$
ид17	$N_1 Vf <о > N_6 \setminus N_1 Vf <про > N_4 \setminus N_1 Vf <P_1 > \setminus N_1 Vf <P_2 >$

5. Уровень диатезы

В процессе семантической вариации глагола "идти" ранговый сдвиг в основном проявляется в следующих формах: (1) перемещение семантической роли между фоном и фокусом ситуации; (2) вариации семантической роли одного и того же элемента ситуации.

Перемещение семантических ролей между фоном и фокусом ситуации является одной из важных причин семантического деривации многозначных глаголов. Переход от значений ид1 к ид2, ид5, ид6 и ид7 относится к таким ситуациям. Глагол "идти" является непроизводным глаголом движения, его семантическое ядро связано с образом движения, и такие элементы ситуации, как начальная и конечная точки, цель, путь, продолжительность и т. д., содержатся в фоне. Он обладает большим потенциалом для семантического и словообразовательного деривации.

Вариация семантических ролей одного и того же элемента ситуации обычно возникает в результате существенных изменений в ситуации, описываемой глаголом, и сопровождается переходом в лексико-семантической категории глагола. Переход от значения ид2 к ид3, ид4, ид13, ид14 и ид16 относится к такой ситуации. Элемент конечной точки движения, находящийся в семантическом ядре ид2, изменяется под влиянием семантической деривации глагола, обретая совершенно новую ситуацию и семантическую роль. Объектный аргумент в ид4 не был абстрагирован, но произошел переход семантической подсистемы: на основе исходной конечной точки действия добавляется смысл цели, и семантическая роль становится целью-локативом. В значениях ид3, ид13, ид14 и ид16 элемент конечной точки движения соответственно абстрагируется в тенденцию развития, действие, назначение и цель, изменяется семантическая подсистема объектного аргумента, а семантические роли трансформируются в изменения, занятия, назначение и цель.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной статье на примере многозначного глагола "идти" анализируются изменения объектного аргумента и их проявления в семантической деривации на пяти уровнях: обобщенном актанте, семантических ролях, семантических подкатегориях, аргументной структуре и диатезе. Исследование показало, что изменения объектного аргумента на каждом уровне могут быть внешним проявлением семантической деривации глагола.

1. На уровне обобщенного актанта семантическая деривация многозначного глагола чаще всего проявляется в увеличении или уменьшении объектных актантов.

2. На уровне семантических ролей с изменением семантики глагола может изменяться семантическая роль объектного актанта, что отражает изменения в его семантической функции.

3. На уровне семантических подкатегорий деривация многозначного глагола часто приводит к сужению или абстракции диапазона семантических подкатегорий объектного актанта.

4. На уровне аргументной структуры изменения форм актантов, вызванные чисто формальными изменениями, встречаются нечасто, а изменения форм актантов в основном являются следствием изменений на других уровнях.

5. На уровне диатезы перемещение семантической роли между фоном и фокусом ситуации и вариации семантической роли одного и того же элемента ситуации являются глубинными причинами семантической деривации многозначных глаголов.

Эти уровни взаимосвязаны и составляют важные параметры синтаксических свойств семантики глагола, а также глубоко раскрывают внутренние движущие силы и внешние проявления семантической деривации многозначных глаголов.

Список литературы

1. Пэн Юйхай, Исследование интегративного описания языковой семантики — Исследование синтаксико-семантического интерфейса на основе принципов теории MSS. Пекин: Издательство социальных наук Китая, 2013г.
2. Падучева Е. В, Цай Хуэй (перевод), Динамическая модель лексической семантики. Пекин: Издательство Пекинского университета, 2011г.
3. Бабенко Л.Г., Толковый словарь русских глаголов. М.: АСТ-ПРЕСС, 1999г.
4. Евгеньевой А.П. (ред.), Словарь русского языка: В 4-х т. М.: Рус яз. Полиграфресурсы, 1999г.
5. Ляшевская О.Н, Кашкин Е.В., Типы информации о лексических конструкциях в системе ФреймБанк. Труды Института русского языка им В В Виноградова, 2015г., Вып. 6.
6. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю., Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений. М.: ООО А ТЕМП, 2006г.
7. Ушаков Д.Н. (ред.), Толковый словарь русского языка. М.: Государственный институт советская энциклопедия, 1935г.